

VARIATSION HISOBNING PREDMETI, FUNKSIONALNING EKSTREMUMI

Qushkulov Abbas Nurmamat o‘g‘li

Osiyo xalqaro universiteti Ijtimoiy fanlar va texnika fakulteti 70540101-Matematika
mutaxassisligi 1-kurs magistranti

qushkulovabbos@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada variatsion hisob fanining predmeti, uning klassik masalalari va rivojlanish tarixi qisqacha yoritilgan. Funktsional fazolar, funktsionalning variatsiyalari berilgan.

Kalit so‘zlar: Variatsion hisob predmeti, funktsional, variatsiya, Eyler–Lagrange tenglamasi.

Annotation: This article provides a brief overview of the subject of the calculus of variations, its classical problems, and its historical development. Functional spaces and variations of functionals are presented.

Keywords: Calculus of variations, functional, variation, Euler–Lagrange equation.

Аннотация: В данной статье кратко освещены предмет вариационного исчисления, его классические задачи и история развития. Рассмотрены функциональные пространства и вариации функционалов.

Ключевые слова: предмет вариационного исчисления, функционал, вариация, уравнение Эйлера–Лагранжа.

Kirish

Matematikada, tabiiy va texnik fanlarda, iqtisodiyotda va boshqa sohalarda uchraydigan ko‘pgina amaliy masalalar cheksiz o‘lchovli funktsional fazolardagi ekstremal masalalarga olib keladi. Bunday masalalar bilan klassik variatsion hisob va optimal boshqaruv masalalari bo‘limlarida o‘rganamiz.

1.Variatsion hisobning klassik masalalari. Variatsion hisob predmeti.

Dastlab variatsion hisob predmetini yaxshiroq anglab olishga imkon beruvchi hamda matematikada bu yo‘nalishning paydo bo‘lishi va rivojlanishida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan masalalardan quyidagilarni keltiramiz.

Braxistoxrona haqidagi masala. 1696 yilda I. Bernulli tomonidan qo‘yilgan bu masalada bir vertikal to‘g‘ri chiziqda yotmagan ikkita A va B nuqtalarni tutashtiruvchi shunday chiziqni topish talab qilinadiki, material nuqta o‘z og‘irlik kuchi ta‘sirida ostida shu chiziq bo‘ylab harakat qilib, A nuqtadan B nuqtaga eng qisqa vaqtda yetib kelsin. (1-chizma).

Braxistoxrona haqidagi masala

(1-chizma)

Masalaning nomi grekcha “braxistos” –eng qisqa, “xronos” –vaqt so‘zlaridan kelib chiqqan.

Braxistoxrona haqidagi masalani hozirgi zamon matematikasi tilida ifodalash uchun to‘g‘ri burchakli Oxy kooordinatalar sistemasini 1-chizmada ko‘rsatilganidek, ya‘ni Oy o‘qni pastga yo‘naltirib, qaraymiz. A nuqtani koordinatalar boshiga joylashtiramiz. B nuqtaning koordinatalari (x_1, y_1) bo‘lsin.

$A(0,0)$ va $B(x_1, y_1)$ nuqtalarni ixtiyoriy $y=y(x)$ silliq chiziq bilan tutashtiramiz.

Shu chiziq bo‘ylab og‘irlik kuchi ta‘sirida harakatlanuvchi material nuqtaning massasi m ga, t vaqt momentidagi tezligi v ga teng bo‘lsin. U holda, t vaqtda harakatdagi nuqtaning kinetik energiyasi $K = \frac{mv^2}{2}$, potensial energiyasi $P = -mgy$ bo‘ladi, bu yerda $g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$ -erkin tushish tezlanishi o‘zgarmasi. Fizikadan yaxshi ma‘lum bo‘lgan energiyaning saqlanish qonuniga ko‘ra,

$$-mgy + \frac{mv^2}{2} = 0$$

tenglikni olamiz. Bu yerdan $v = \sqrt{2gy}$. Endi

$$v = \frac{ds}{dt}, ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}, dy = y'dx$$

ekanligini hisobga olsak, $dt = \frac{ds}{v} = \sqrt{\frac{1+y'^2}{2gy}} dx$ bo'ladi.

Demak, $y(x)$ chiziq bo'ylab A nuqtadan B nuqtaga ko'chish uchun sarflangan $T=T[y]$ vaqt uchun

$$T[y] = \int_0^{x_1} \sqrt{\frac{1+y'^2}{2gy}} dx \quad (1)$$

ifodaga ega bo'lamiz. (1) ko'rinishdagi $T=T[y]$ miqdor $y=y(x)$, $x \in [0, x_1]$ uzluksiz differensiallanuvchi funksiyalar fazosida aniqlangan bo'lib, braxistoxrona haqidagi masala esa, $T[y]$ funksionalning, $y(0)=0$, $y(x_1)=y_1$ shartlarni qanoatlantiruvchi uzluksiz differensiallanuvchi funksiyalar to'plamida, minimumini topish masalasidan iboratdir. Bu masala I.Bernulli, I.Nyuton, G.Leybnislar tomonidan yechilgan bo'lib, eng tez o'tish (sirpanish) chizig'i sikloida deb ataluvchi chiziqdan iborat bo'lar ekan (bunga biz keyinroq ishonch hosil qilamiz).

Geodezik chiziqlar haqidagi masala. Masala quyidagicha qo'yiladi: Berilgan S sirtida yotuvchi va sirtning A_0 va hamda A_1 nuqtalarini tutashtiruvchi eng qisqa uzunlikka ega bo'lgan chiziq topilsin (2-chizma).

Geodezik chiziqlar haqidagi
masala

(2-chizma)

Bunday eng qisqa uzunlikka ega chiziqlar geodezik chiziqlar deb ataladi. Masalaning matematik modelini tuzish uchun, S sirt $\varphi(x, y, z) = 0$ tenglama bilan berilgan, A_0 va A_1 nuqtalarning koordinatalari, mos ravishda, (x_0, y_0, z_0) va (x_1, y_1, z_1)

bo‘lsin, deb faraz qilamiz. Qaralayotgan nuqtalarni tutashtiruvchi ixtiyoriy $y=y(x)$, $z=z(x)$, $x_0 \leq x \leq x_1$ silliq chiziqni qaraymiz. Matematik analiz kursidan yaxshi ma’lumki, bu chiziqning uzunligi

$$L = L[y, z] = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + y'^2 + z'^2} dx \quad (2)$$

formula orqali topiladi. Masalaning qo‘yilishiga ko‘ra,

$$y(x_0) = y_0, z(x_0) = z_0, y(x_1) = y_1, z(x_1) = z_1, \varphi(x, y(x), z(x)) = 0, x_0 \leq x \leq x_1 \quad (3)$$

munosabatlarga ega bo‘lamiz. Shunday qilib, geodezik chiziqlar haqidagi masala (2) ko‘rinishdagi $L[y, z]$ o‘zgaruvchi miqdorni (3) shartlarni qanoatlantiruvchi uzluksiz differensiallanuvchi, $y=y(x)$, $z=z(x)$, $x_0 \leq x \leq x_1$ funksiyalar to‘plamida minimallashtirish masalasidan iborat. Bu masala, 1968 yilda Ya. Bernulli tomonidan yechilgan.

Klassik izoperimetrik masala. Bu masalada berilgan l uzunlikka ega bo‘lgan barcha yopiq chiziqlar ichida maksimal S yuzani chegaralovchi chiziqni topish talab qilinadi.

Bunday chiziqning aylanadan iborat ekanligi qadimgi Yunonistonda ma’lum edi. Izoperimetrik masala deb ataluvchi bu masalani hozirgi zamon matematikasi tilida ifodalash uchun, yopiq chiziq $x=x(t)$, $y=y(t)$, $t \in [t_0, t_1]$ parametrik tenglamalar bilan berilgan, deb faraz qilamiz.

U holda, shu yopiq chiziq bilan chegaralangan yuza,

$$S[x, y] = \int_{t_0}^{t_1} xy'_t dt \quad (4)$$

formula orqali topiladi. Chiziq uzunligi l ga tengligi va chiziqning yopiqligini hisobga olsak,

$$\int_{t_0}^{t_1} \sqrt{x'^2 + y'^2} dt = l \quad (5)$$

izoperimetrik shartga va

$$x(t_0) = x(t_1), \quad y(t_0) = y(t_1) \quad (6)$$

chegaraviy shartga ega bo‘lamiz. Shunday qilib, qaralayotgan masala (4) ko‘rinishdagi o‘zgaruvchi miqdorning, (5), (6) shartlarni qanoatlantiruvchi

$x = x(t), y = y(t), t_0 \leq t \leq t_1$ uzluksiz differensiallanuvchi funksiyalar to‘plamida, minimumini topishdan iboratdir.

Yuqorida keltirilgan masalalarda (1), (2) va (4) ko‘rinishdagi o‘zgaruvchi miqdorlarga ega bo‘ldik. Ular funksional tipidagi o‘zgaruvchi miqdorlarga misol bo‘la oladi. Funksionallar esa, funksional analiz kursining asosiy tushunchalaridan biri bo‘lib, berilgan W funksional fazo V to‘plamining har bir elementiga biror $J(u)$ haqiqiy sonni mos qo‘yuvchi akslantirishni bildiradi. Funksionallar, odatda, cheksiz o‘lchovli funksional fazolarda berilgan bo‘ladi. Ularning eng katta (maksimal) va eng kichik (minimal) qiymatlarini topish haqidagi masalalar cheksiz o‘lchovli ekstremal masalalar bo‘lib, bunday masalalarni o‘rganish variatsion hisob predmetini tashkil etadi.

XVII asrning oxiridan XX asr o‘rtalarigacha bo‘lgan davr klassik variatsion hisobning paydo bo‘lishi va rivojlanishini o‘z ichiga oladi. Bu davrda dastlabki fundamental tadqiqotlar L.Eyler va J..Lagranj tomonidan bajarildi. XVIII asrning oxirlarida Eyler, Lagranj va Lejandrlarning ilmiy tadqiqotlari natijasida variatsion hisob birinchi variatsiyani tekshirish qismi bo‘yicha tugallangan shaklga ega bo‘ldi.

XIX asrda esa, avval ma’lum bo‘lgan variatsion masalalarni umumlashtirish boshlandi va variatsion hisobning tadbiqlari bo‘yicha natijalar olindi (M.I.Ostrogradskiy tomonidan 1834 yilda karrali integralli variatsion masalalar uchun zaruriy shartlar olindi, variatsion hisobning mexanikaga tadbiqi qaraldi).

XIX asrning ikkinchi yarmida funksionallar ekstremumlarining yetarli shartlari olindi (K.Veyershtrass tomonidan, 1879 yilda).

XX asrda variatsion hisobning to‘g‘ri usullari yuzaga keldi. Ular variatsion masalalarni taqribiy yechish uchun, hamda ularda yechimning mavjudligini isbotlash uchun juda muhimdir.

XX asrning boshlarida matematikada yangi yo‘nalish – funksional analiz yuzaga keldi va aniq tabiatshunoslikning turli sohalarida, jumladan, kvant mexanikasida keng qo‘llanila boshladi. Variatsion hisob «chiziqsiz» funksional analizning tarkibiy qismiga aylandi.

XX asrning ikkinchi yarmiga kelib optimal boshqaruvning matematik nazariyasiga asos solinishi va uning jadal rivojlanishi variatsion hisob taraqqiyotida yangi davrni boshlab berdi. Bu yangi yo‘nalishda, sobiq Ittifoqda akademik L.S.Pontryaginning «maksimum prinsipi», amerikalik R.Bellmannning dinamik pogrammalashtirish usuli asosiy natijalar hisoblanadi.

2. Asosiy funksional fazolar.

Bizga funksional analiz kursidan yaxshi ma’lum bo‘lgan va variatsion hisob masalalarini o‘rganishda keng foydalaniladigan eng muhim funksional fazolarni eslatib o‘tamiz.

a) $C[a,b]$ fazo. Bu fazo chiziqli normalangan fazo bo‘lib, u $[a,b]$ kesmada aniqlangan uzluksiz funksiyalardan tashkil topgan. $C[a,b]$ fazo $f=f(x)$ elementining normasi,

$$\|f\| = \max_{a \leq x \leq b} |f(x)| \quad (7)$$

formula bo‘yicha aniqlangan.

1-t a’ r i f. $C[a,b]$ fazodan olingan ikkita $y_1=y_1(x)$ va $y_2=y_2(x)$ funksiyalar orasidagi nolinch tartibli masofa deb,

$$P_0(y_1, y_2) = \max_{a \leq x \leq b} |y_1(x) - y_2(x)| \quad (8)$$

tenglik bilan aniqlanadigan P_0 songa aytiladi. Demak, ikkita funksiya orasidagi nolinch tartibli masofa – ular ayirmasining normasiga tengdir. (8) tenglik bilan aniqlangan P_0 ga, $C[a,b]$ fazodagi metrika ham deyiladi. $C[a,b]$ – metrik fazodir.

Nolinch tartibli metrikaga asoslangan holda,

$$V_0(y_0, \varepsilon) = \{y \in C[a,b] : p_0(y_0, y) < \varepsilon\} \quad (9)$$

tenglik orqali, markazi $y_0 \in C[a,b]$ elemenitda bo‘lgan nolinch tartibli ε - atrofni qarash mumkin.

Markazi y_0 da bo‘lgan nolinch tartibli ε -atrof, geometrik nuqtai nazardan, shunday $y=y(x)$ funksiyalar to‘plamidan iboratki, ularning grafiklari $y_0=y_0(x)$ ni o‘zida saqlovchi 2ε kenglikdagi (vertikal bo‘yicha) yo‘lakning ichida to‘la yotadi (3-chizma).

3-chizma

b) $C^1[a,b]$ fazo. Bu fazo $[a,b]$ kesmada o‘zining birinchi tartibli hosilalari bilan birga uzluksiz funksiyalaridan iborat. Bu holda metrikaning ikki xil yo‘l bilan aniqlash mumkin.

2-t a ‘ r i f. Ikkita $y_1=y_1(x)$ va $y_2=y_2(x)$ funksiyalar orasidagi birinchi tartibli masofa deb, quyidagi

$$\rho_1(y_1, y_2) = \max_{a \leq x \leq b} |y_2(x) - y_1(x)| + \max_{a \leq x \leq b} |y_2'(x) - y_1'(x)| \quad (10)$$

tenglik bilan aniqlanadigan ρ_1 songa aytiladi.

Birinchi tartibli masofa tushunchasi orqali birinchi tartibli ε - atrof ushbu

$$V_1(y_0, \varepsilon) = \{y \in C[a, b] : \rho_1(y_0, y) < \varepsilon\} \quad (11)$$

tenglik yordamida kiritiladi, bunda y_0 – atrofning markazi.

Birinchi tartibli atrofning ta’rifiga ko‘ra, bir vaqtning o‘zida $|y(x) - y_0(x)| < \varepsilon$ va $|y'(x) - y_0'(x)| < \varepsilon$, $a \leq x \leq b$, tengsizliklar bajarilishi shart. Bu yerdan, nolinchi tartibli ε – atrofning, birinchi tartibli ε – atrofdan kengroq ekanligi, ya’ni

$$V_1(y_0, \varepsilon) \subset V_0(y_0, \varepsilon) \quad (12)$$

mansublik o‘rinli bo‘lishi kelib chiqadi.

$C^{(1)}[a,b]$ ham chiziqli normalangan fazodir. Unda norma funksiya va uning hosilasi modullari maksimumlarining yig‘indisi kabi aniqlanadi:

$$\|f\|_{C^{(1)}[a,b]} = \max_{a \leq x \leq b} |f(x)| + \max_{a \leq x \leq b} |f'(x)| \quad (13)$$

v) $C^{(n)}[a,b]$ fazo. Bu fazo $[a,b]$ kesmada aniqlangan va o‘zining n -tartibgacha hosilalari bilan uzluksiz fuknsiyalaridan iborat ($n \geq 1$).

$C^{(n)}[a,b]$ fazodagi $f=f(x)$ elementning normasi

$$\|f\|_{C^{(n)}[a,b]} = \sum \max_{a \leq x \leq b} |f^{(i)}(x)| \quad (14)$$

tenglik bilan aniqlanadi. Bu fazoning ikki elementi orasidagi masofa deganda, ular ayirmalarining normasini tushunamiz. Bu masofani n -tartibli masofa deb ataymiz va $p_n(y_1, y_2)$ deb belgilaymiz:

$$p_n(y_1, y_2) = \sum_{i=0}^n \max_{a \leq x \leq b} |y_2^i(x) - y_1^i(x)| \quad (15)$$

$C^{(n)}[a,b]$ metrik fazo, ρ_n - undagi metrikadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gelfand I.M., Fomin S.V. Variatsion hisob
2. Elsgolts L.E. Differensial tenglamalar
3. Courant R., Hilbert D. Methods of Mathematical Physics